

UZLUKSIZLIK AKSIOMASI MAZMUNI VA UNING QO‘LLANILISHI

Nuritdinov Jalolxon Tursunboy o‘g‘li¹, Muhammadjonova Nozligul Dilmurod qizi²

¹QDPI Matematika kafedrası o‘qituvchisi,

²QDPI Matematika va Informatika yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333377>

Annotatsiya. Uzluksizlik aksiomasi matematik analizning asosiy tamoyillaridan biri bo‘lib, sonli to‘plamlarning va funksiyalarning xossalari chuqur o‘rganishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu aksioma real sonlar to‘plamining to‘liqligini ifodalaydi va turli matematik nazariyalarda, xususan, chegara, uzluksizlik, differensial va integral hisobda keng qo‘llaniladi. Mazkur ishda uzluksizlik aksiomasining mazmuni, uning matematik analiz va boshqa sohalardagi tatbiqlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: uzluksizlik aksiomasi, to‘liqlik, real sonlar, chegara, funksiyaning uzluksizligi, differensial hisob, integral hisob.

Аннотация. Аксома непрерывности является одним из основных принципов математического анализа и играет важную роль в глубоком изучении свойств числовых множеств и функций. Данная аксиома выражает полноту множества действительных чисел и широко применяется в различных математических теориях, в частности в теории пределов, непрерывности, дифференциального и интегрального исчисления. В данной работе рассматривается содержание аксиомы непрерывности, а также её применение в математическом анализе и других областях.

Ключевые слова: аксиома непрерывности, полнота, действительные числа, предел, непрерывность функции, дифференциальное исчисление, интегральное исчисление.

Annotation. The continuity axiom is one of the fundamental principles of mathematical analysis and plays a crucial role in the deep study of the properties of numerical sets and functions. This axiom expresses the completeness of the set of real numbers and is widely applied in various mathematical theories, particularly in limits, continuity, differential, and integral calculus. This work analyzes the essence of the continuity axiom and its applications in mathematical analysis and other fields.

Keywords. continuity axiom, completeness, real numbers, limit, function continuity, differential calculus, integral calculus.

To‘rtinchi guruh aksiomalari bitta – uzluksizlik aksiomasidan iborat. U Dedekind – aksiomasi deb ham yuritiladi.

Uzluksizlik aksioma. Agar to‘g‘ri chiziq nuqtalari ikki sinfga bo‘lingan bo‘lib, ikki yo‘nalishdan birida birinchi sinfnig har bir nuqtasi ikkinchi sinfnig har bir nuqtasidan oldin kelsa, yoki birinchi sinfdan shunday nuqta topiladiki, u birinchi sinf barcha qolgan nuqtalaridan keyin keladi, yoki ikkinchi sinfdan shunday nuqta borki, u ikkinchi sinfnig barcha qolgan nuqtalaridan oldin keladi.

1-masala. To‘g‘ri chiziqda quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi A, A_1, A_2, \dots , cheksiz nuqtalar ketma-ketligi berilgan bo‘lsin:

1. Ikki yo'nalishdan birida

$$A < A_1 < A_2 < \dots$$

2.

$$AA_1 = A_1A_2 = \dots$$

U holda har qanday $B > A$ uchun shunday n mavjudki, $B < A_n$ bo'ladi.

Yechilishi. Aytaylik bu noto'g'ri bo'lsin, u holda ixtiyoriy n larda $A_n < B$ bo'ladi. To'g'ri chiziqning barcha nuqtalarini quyidagi usulda ikki sinfga kiritamiz. Qolgan nuqtalarni birinchi sinfga kiritamiz.

Shunday qilib birinchi sinfga barcha A_n nuqtalar va kamida bitta A_n dan oldin kelgan X nuqtalar ($X < A_n$) kiradi, va demak birinchi sinfnig har bir nuqtasi ikkinchi sinfnig har bir nuqtasidan oldin keladi. Sinflarning hech biri bo'sh emas, chunki birinchi sinf barcha A_n nuqtalarni, ikkinchi sinf B nuqtani o'z ichiga oladi.

Demak bu sinflar uchun aksioma talabi o'rinli. Ana shu talabni qanoatlantiruvchi nuqtani C deb qo'yaylik. C nuqta birorta A_n bilan ustma-ust tushmaydi, chunki aks holda A_{n+1} ikkinchi sinfga tegishli bo'lib qolar edi. Demak har qanday n larda $A_n < C$.

To'g'ri chiziqdan shunday D nuqtani olamizki, $D < C$ va $CD = AA_1$ bo'lsin. D hech bir A_n bilan ustma-ust tushmaydi, aks holda $C = A_{n+1}$ bo'lad edi, buning bo'lishi mumkin emas. D ($D < C$) birinchi sinfga tegishli bo'lgani uchun va birorta A_n bilan ustma-ust tushmaganligi uchun, shunday A_n mavjudki, $D < A_n$ bo'ladi. Va demak $D < A_{n+2}$. Undan tashqari $D < A_n < C$ va $D < A_{n+2} < C$, $A_n A_{n+2} > CD$, buning bo'lishi mumkin emas. Demak faraz noto'g'ri.

Ta'rifga ko'ra AB kesma barcha A va B nuqtalar orasida yotgan nuqtalardan iborat. Yopiq AB kesma to'g'risida gap ketsa, uning nuqtalariga A va B ham kiradi.

2-masala. To'g'ri chiziqda har bir keying kesma oldingisining ichida yotadigan $A_n B_n$ cheksiz yopiq kesmalar ketma-ketligi berilgan bo'lsin. $A_n B_n$ kesmalarining hammasidan kichik bo'lgan kesma topilmasin. U holda $A_n B_n$ kesmalarining barchasiga tegishli bo'lgan yagona C nuqta mavjudligini isbotlang.

Yechilishi. Masala shartiga ko'ra ikki yo'nalishdan birida barcha n lar uchun $A_n < B_n$. $m < n$ larda $A_n B_n \subset A_m B_m$ va $A_n < B_n$, $A_m < B_m$, demak $A_n < B_m$ va $A_m < B_n$. Shunday qilib ixtiyoriy m va n larda $A_n < B_m$.

To'g'ri chiziq nuqtalarini quyidagi usulda ikki sinfga ajratamiz. Ikkinchi sinfga barcha B_n nuqtalarni va kamida birorta B_n dan keyin kelgan X nuqta ($B_n < X$) larni kiritamiz. Qolgan nuqtalarni birinchi sinfga kiritamiz. Shunday qilib, birinchi sinf nuqtalari barcha B_n nuqtalardan oldin keluvchi ($X < B_n$) X lardan iborat. Demak birinchi sinfnig barcha nuqtalari ikkinchi sinfnig barcha nuqtalaridan oldin keladi. Tushunarliki, hech bir sinf bo'sh emas: A_1 dan oldin keluvchi barcha nuqtalar birinchi sinfga, B_1 dan keyin keluvchi barcha nuqtalar ikkinchi sinfga tegishli.

Bu sinflar uchun IV aksioma talabi o'rinli. Ana shu talabni qanoatlantiruvchi nuqtani C deb belgilaylik. Bu nuqta barcha $A_n B_n$ kesmalarga tegishli ekanini isbotlaymiz. C dan oldin keladigan B_n nuqta yo'q, chunki aks holda $X \subset B_n C$ nuqtalar uchun $X < C$ va u ikkinchi sinfga tegishli bo'lib qolar edi, buning bo'lishi mumkin emas.

Agar birorta n da $C = A_n$ bo'lsa, $q > 0$ larda $A_{n+q} = A_n$. Aks holda $A_n < A_{n+q}$ bo'lgani uchun $A_n A_{n+q}$ kesmaning barcha nuqtalari ikkinchi sinfga tegishli bo'lib qolar va A_{n+q} dan oldin kelar edi, buning bo'lishi mumkin emas. Bundan $A_n \equiv C$, $q \geq 0$. Demak $C \in A_p B_p$, $p \geq n$ larda, chunki

ularning A_p uchlari umumiy. C nuqta qolgan $n-1$ ta kesmaga egishli, chunki $A_p B_p \subset A_n B_n$, $n < p$ larda.

C nuqta birorta n da B_n bilan ustma-ustma tushadigan hol ham xuddi shunday isbotlanadi.

Endi, aytaylik hech bir n da C nuqta hech bir A_n va B_n nuqtalar bilan ustma-ust tushmasin. Har bir A_n birinchi sinfga, har bir B_n ikkinchi sinfga tegishli bo'lgani uchun, barcha n larda $A_n < C < B_n$. Bu degani C barcha $A_n B_n$ kesmalarga tegishli degani.

Endi bunday C nuqta yagonaligini ko'rsatamiz. Faraz qilaylik bunday nuqta ikkita C_1, C_2 nuqtalar bo'lsin. U holda $A_n < C_1 < B_n$, $A_n < C_2 < B_n$ bo'lgani uchun $C_1 C_2$ kesma barcha $A_n B_n$ kesmaga qism. Aytaylik $C \in C_1 C_2$ nuqta bo'lsin. CC_1 kesma $C_1 C_2$ kesmadan kichik va ixtiyoriy $A_n B_n$ kesmadan ham kichik. Buning bo'lishi mumkin emas.

Uchi aylanada yotgan, tomonlari aylanani kesib o'tuvchi ABC burchak, aylana ichki chizilgan burchak deyiladi. O – aylana markazi bo'lsin. U holda B va O nuqtalar AC ning bir tomonida yotsa

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOC,$$

Agar B va O nuqtalar AC ning turli tomonida yotsa

$$\angle ABC = 180^\circ - \frac{1}{2} \angle AOC$$

AB vatar va aylana A nuqtadan o'tuvchi urinma orasidagi burchak AB yoy burchak kattaligining yarmiga teng.

AB va CD to'g'ri chiziqlar orasidagi yo'naltirilgan burchak kattaligi deb AB to'g'ri chiziqni CD ga parallel bo'lgunga qadar soat strelkasi yo'nalishiga qarshi yo'nalishda burilishi kerak bo'lgan burchak kattaligiga aytiladi va $\angle(\overline{AB}, \overline{CD})$ ko'rinishida belgilanadi. Shu bilan birga $n \cdot 180^\circ$ ga farq qiladigan burchaklar teng deb olinadi.

3-masala. ABC o'tkir burchakli uchburchakning A uchi, unga tashqi chizilgan aylana markazi O bilan kesma orqali tutashtirilgan. Auchidan AH balandlik tushirilgan. $\angle BAH = \angle OAC$ ekanini isbotlang.

Yechilishi. AD diametr o'tkazamiz. Bitta yoyga tiralgani uchun $\angle CDA = \angle CBA$. CAD va HAB uchburchaklar to'g'ri burchakli, demak $\angle CAH = \angle DAC = \angle BAC$.

4-masala. ABC to'g'ri burchakli uchburchak AB gipotenuzasini tomon qilib, O markazli tashqi kvadrat chizilgan. CO – C to'g'ri burchak bissektrisasi ekanini isbotlang.

Yechilishi. $\angle BAC = 90^\circ$ shuning uchun O va C nuqtalar, AB diametr qilib chizilgan aylana ustida yotadi. AOB uchburchak teng yonli, demak BO yoy AO yoyga teng. Bundan, esa $\angle BCO = \angle OCA$, ya'ni CO – C burchak bissektrisasi.

5-masala. Ikkita aylana M va K nuqtalarda kesishadi. M va K nuqtalardan, birinchi aylanani A va C , ikkinchi aylanani B va D nuqtalarda kesib o'tuvchi AB va CD to'g'ri chiziqlar o'tkazilgan. $AC \parallel BD$ ekanini isbotlang.

Yechilishi. Yo'naltirilgan burchakxossalariga ko'ra $\angle(C, CK) = \angle(C, CK) = \angle(D, DK) = \angle(D, CK)$,

demak $AC \parallel BD$.

6-masala. Aylananing n ta diametri uni teng yoylarga ajratadi. Aylana ichidan olingan ixtiyoriy M nuqtadan shu diametrlarga tushirilgan perpendikulyarlarning asoslari muntazam ko'pburchak uchlari bo'lishini isbotlang.

Yechilishi.O berilgan aylana markazi bo'lsin. Tushunarliki, M nuqtadan diametrlarga tushirilgan perpendikulyarlarning asoslari OM ni diametr qilib chizilgan S aylanada yotadi. Berilgan diametrlarni S aylana bilan O nuqtadan tashqari kesishish nuqtalari, S aylanani n ta yoyga ajratadi. O nuqta yotmagan barcha yoylar kattaligi $180^\circ/n$ burchakka tiralgani uchun $360^\circ / 0 n$ ga teng. O yotgan yoy burchak kattaligi esa $360^\circ-(n-1)\cdot 360^\circ /n=360^\circ/n$ ga teng. Shunday qilib perpendikulyarlarning asoslari S aylanani n ta teng yoylarga ajratadi va demak ular muntazam n -burchak uchlari bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nuritdinov, J., & Tashxodjayev, A. (2024). TO'PLAMLAR USTIDA BAJARILADIGAN MINKOVSKIY AMALLARINI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODLARI. *QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 13, 174–177. <https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1052>
2. Nuritdinov, J., & Muhammadjonova, N. (2024). TARTIB AKSIOMALARINING GEOMETRIK TASDIQLARNI ASOSLASHDA QO'LLANILISHI. University Research Base, 835–838. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/737>
3. Nuritdinov, J. (2024). TO'G'RI CHIZQDAGI KESMALARNING MINKOVSKIY AYIRMASI. University Research Base, 830–834. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/736>
4. Nuritdinov, J., & Sharifjonova, M. (2024). LOBACHEVSKIY GEOMETRIYASINING BA'ZI MASALALARI TAHLILI. University Research Base, 869–874. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/745>
5. Жалолхон Нуритдинов Турсунбой ўғли. (2023). ТЕКИСЛИКДА БЕРИЛГАН ЭЛЛИПСЛАР МИНКОВСКИЙ АЙИРМАСИ. *QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 1(1), 105–113. <https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.312>
6. Маматов, М. Ш., Нуритдинов, Ж. Т., & Эсонов, Э. Э. (2021). Дифференциальные игры дробного порядка с распределенными параметрами. Проблемы управления и информатики, 4, 39.
7. Jalolxon Nuritdinov Tursunboy ugli (2020). Determining the Minkowski Difference and Sum of Some Sets. *Solid State Technology*, 2235-2240.
8. Jalolxon Nuritdinov Tursunboy o'g'li, Nematov Bexruzбек Bobomurod o'g'li, Abdurashidov Abduhalil Inomjon o'g'li. (2024). MERSENN SONLARI HAQIDA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13894999>